

PROYECTO

PERSONÓMICA **ONLINE**®
PLATAFORMA SEMÁNTICA@HEALTH

**Web semántica en contexto de las ciencias de la
complejidad**

**DIPLOMADO DE CIENCIAS MEDICAS Y CIENCIAS D ELA
COMPLEJIDAD**

**INTITUTO DE INVESTIGACION
BIOMEDICA DE LA UNAM**

BARCELONA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021

Samuel Carmona Aguirre
Científico biomédico – ciencias cognitivas, nutrigenómica
Nutrición y medicina de precisión.

Índice:

Introducción.

El ser humano es una entidad viva -unitiva, singular y compleja- autopoietica, de iteración correlacional de diversos sistemas abiertos, intervenciones sistémicas que están en permanente intercambio de sustancia, energía e información. Este ecosistema está en constante actividad funcional con sí mismo y con el medio (entorno) que habita y que a su vez también es habitado (holobionte). La naturaleza singular de esta entidad es animal, la cual se ha ido evolucionado, adquiriendo cualidades, facultades y capacidades que lo hacen distinguir de otras especies animales con los que comparte ecosistema bióticos y no bióticos en el planeta.

En primer párrafo planteo la condición inicial de este proyecto, a mi entender disruptivo, por su compleja y ambiciosa posibilidad de verlo concretizado en un plataforma, ensamblaje informatizado del Ser-humano persona. Este desafío disruptivo lo abordo desde la integración transdisciplinar de la biomedicina, las ciencias del comportamiento humano y las ciencias sociales. Función inter-transdisciplinar “que defino como holomedicina.

Lo que me permite desarrollar el proyecto es el estado del arte actual de las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo, una relación necesaria que se establece con carácter de ser un paradigma que me permite ser parte de una observación científica en busca de soluciones en el saber hacer salud y medicina desde un enfoque novedoso (innovador). Heisenberg nos plantea. **“La realidad objetiva se ha evaporado y lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación”**. Bajo este precepto teórico de Heisenberg, a mi entender, Interrogar la naturaleza de la información integrada del ser humano- persona basada en Inteligencia artificial solo puede hacerse que ocurra desde un paradigma de la complejidad.

Para poder plantear mis preguntas pertinentes del proyecto y elevar hipótesis coherente con mi manera de pensar, pensamiento crítico, he de ser consecuente con la necesidad de un nuevo enfoques científico que supere la biomedicina como ciencia estanco, centrada en lo biológico y dar paso a una metateoría integradora de las ciencias del comportamiento, ciencias sociales y la biomedicina podría, esta relación aporta directrices de distintos saberes que convergen en la praxis heterogénea de la medicina. Esta es una necesidad epistémica de reformular conceptualmente la ciencias en el campo de la salud y la medicina , una ciencia robusta con relaciones entre la física, química, biología, matemáticas, economía, política, ciencias ambientales y ritual , por su misma implicancia en la vida del Ser humano- persona no puede ser vista como conocimiento puro sino como un influido de conocimientos , por el contexto en que se desarrolla, la cultura que nutre saberes y la sociedad en general y en sus individuos a la que sirve.

A esta ciencia la defino como” **holomedicina” una “Ciencia de la diversidad integrativa”**, que me permite trabajar en el espacio inter-transdisciplinar que me ofrece el cuerpo teórico de la gran diversidad de conocimientos de las ciencias de la complejidad y donde el ser humano- la persona emerge como sujeto de sus interrogantes. Para una mejor comprensión conceptual, suscribo las palabras de Prigogine para definir estas ciencia de la diversidad integrativa: **“Asistimos a la emergencia de una ciencia que no se limita a situaciones simplificadas,**

idealizadas, más nos instala frente a la complejidad del mundo real, una ciencia que permite a la creatividad humana vivenciarse como la expresión singular de un rasgo fundamental común en todos los niveles de la naturaleza". Con estas palabras asumo una responsabilidad activa ante la emergencia de un nuevo paradigma, y asumo el desafío de romper con la episteme positivista-reduccionista, ante la posibilidad de crear una nueva realidad de entender-comprender las ciencias médicas y de la salud y ser "científico holomédico" a partir de la tesis del pensamiento complejo científico humano, del para qué y cómo crear el conocimiento, y a partir de ahí, sistematizar las bases conceptuales de este paradigma, y/o los supuestos científicos contemporáneos de una nueva epistemología de las ciencias involucrada con la medicina y la salud de las personas.

El sujeto de la medicina es sin duda otro punto a considerar con gran profundidad para poder hacer "medicina de un nuevo tipo". Para poder comprender el sujeto de la holomedicina hemos de hacer un viaje por los caminos epistémicos del "sujeto histórico científico", planteado en las tesis de grandes constructores del conocimiento del "objeto" de la ciencia. Desde el sujeto trascendental en Descartes, el sujeto político en Arendt, el sujeto histórico en Zemelman, el sujeto empírico en Morin, el sujeto de la acción en Touraine, el sujeto de la individuación y de la autonomía en Fromm, son propuestas para comprender de donde emerge el "sujeto" que nos importa en este trabajo.

Tanto en la investigación biomédica, como en la atención -asistencia clínica hemos estado trabajando con un "objeto", que se le ha dado un lugar en la salud y la medicina; "el Paciente". En aras de este trabajo nos encontramos con un problema de fondo en cuanto a la relación de la investigación y la atención clínica, donde el paciente se nos presenta como un verdadero obstáculo para el desarrollo de un proyecto que ve a la persona humana como un sujeto de la atención médica y auto constructor de su salud. No se trata de eliminar el "objeto" de la ciencia, ni poder al "sujeto" en una posición superior sobre el objeto en determinadas circunstancias. Incorporar la idea de contexto y situación de vida al plano de la investigación y la atención médica nos permite situar el objeto, el sujeto desdoblado en relación, dependiendo del contexto de la acción participativa que la persona humana este definida. El sujeto de la diada epistemológica holomédica queda desdoblado en dos actores- agente activo de la acción, el investigado y el investigador que interactúan entre sí y con el objeto de estudio. Para esta relación, tanto en la investigación como en la atención propongo el método holónico de auto investigación de acción participativa (MH_AIAP).

La evolución de las ciencias biomédica ha llevado a un desarrollo bio-científico tecnológico de gran envergadura, una avalancha de máquinas con nuevas tecnología (digital- computarizada) y procesos de avanzados desarrollos de la física y las matemáticas que se van sucediendo en pleno siglo XX, periodo de la historia de la ciencia que se produce una verdadera revolución biotecnológica que significa un salto cualitativo en el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades, pero es en el comienzo del nuevo siglo y del nuevo milenio, 2001, cuando somos impactado por la publicación en la revista Nature el primer borrador del genoma humano obtenido por el "International Human Genome Project"; y un día más tarde, la revista Science publicaba un segundo borrador obtenido por la compañía norteamericana Celera Genomics.

Han pasado dos décadas de esta revolución biotecnológica, que nos trajo información objetiva del genoma, de lo que está escrito; la nueva biotecnología nos permitió leer por primera vez las instrucciones precisas de cómo se construyen y funcionan todas y cada una las células que conforman nuestro organismo. Esta información, expresada e interpretada en forma de código genético, viene a desdeñar de cómo se forman la piel, los músculos y los huesos, y de cómo nuestros genes influyen de manera sustancial en nuestro comportamiento y pensamiento.

Secuenciar el ADN abrió una verdadera caja de pandora, ya que ahí está escrito de dónde venimos y quiénes fueron nuestros ancestros, y también hay información clave para curar enfermedades tales como el cáncer, el alzhéimer, la obesidad y la esquizofrenia. Esta revolución biomolecular y tecnología en mano de científicos biomédicos (ingenieros biomédicos, químicos, matemáticos- bioinformáticos, genetistas, etc) se sintieron “Dios” , con el poder de llegar a predecir las enfermedades, lo que hace avanzar en la idea de una medicina predictiva con alto nivel de precisión y dirigida a la persona intervenida en sus genes , lo que hacia personalizar esta medicina y lo cual garantizaba una participación de la persona en esta manera de hacer medicina. Así es como emerge la medicina 4p, una medicina de precisión, predictiva, personalizada y participativa.

Para la gran parte de la comunidad científica de las ciencias médicas y de la salud estamos en la “ medicina del futuro” y que solo hace falta tiempo para poder predecir con precisión todo tipo de enfermedad , pero para los que buscamos integrar a la persona humana , desmembrada hasta la más mínima expresión de su biología vemos que la emergencia de la medicina 4p basada en la tecnología y ciencias ómica no es más que un continuo del enfoque positivista -biologicista- que ha predominado en la reflexión científica sobre la salud durante el último siglo, el cual nos somete al reduccionismo conceptual de la medicina 4p y a la fragmentación microscópica de la persona humana de la realidad a analizar en el ADN y el ARN, y una vez mas ignorando el contexto multidimensional (biopsicosocial, cultural, económica, política, ética y espiritual) y situación de vida de la persona a pesar de la evidencia genómica expresada en el prefijo “epi” – epigenetica- epigenoma , que da un valor conceptual de que el gen no lo es todo.

Sin embargo, en la práctica, la medicina personalizada, por el defecto de origen mendeliano, tiende a reducir al “paciente”, la persona vista como objeto, a una colección de secuencias moleculares precisas con un fenotipo detallado, lo que le da el carácter de ser una medicina de precisión.

Es qui donde entra mi proyecto, la investigación biomédica y la práctica clínica han permitido crear una cantidad inmensa de información (ómicas e historias clínicas) , la cual esta almacenada en diferentes bases de datos en diversos y remotos lugares , como centros de investigación, hospitales , clínicas, universidades, lo cual es una realidad necesaria que hemos de “ crear algo” para ensamblar estas “ partes” informatizadas y atomizadas en un “todo” significativo relacionada con la información que aporte la persona humana desde su contexto y situación de vida. El proyecto va en esa dirección, crear la herramienta que pueda gestionar el proceso de recomponer – formar y poner al paciente de vuelta junto nuevamente hasta el empoderamiento como persona humana –rearmando “piezas informacionales” dispersas- para usar esta información relacionada en tomas de decisiones.

¿Cuál es la herramienta a construir o la tecnología a usar? Está claro que tengo que trabajar con datos, con la información disponibilidad de datos bioinformáticos, con el análisis y la detección de interacciones de alto rendimiento para poder rearmar “las piezas informacionales” que se generan entorno al “paciente”.

Plantear el concepto de holomedicina tiene como finalidad la integración de las especializaciones científicas en medicina que estudian por separado “las parte” y en todo ese saber de información encontrar esas piezas a ensamblar, la idea de holón es pertinente para designar a esas piezas que son todo y parte a la vez. La holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa comporta una relación en red, nodos- holones informáticos de alto valor estructural inter- transrelacionales que emergen de interacciones complejas entre genes,

proteínas, medio interno y entorno externo inherentes al contexto y situación de vida de la persona. Esta idea de la información en red supera las fronteras estancadas del positivismo de la biomedicina, evolucionando a la holomedicina que se hacen eco de una propuesta crítica de la sociología y antropología que durante mucho tiempo ha argumentado que el reduccionismo biomédico omite aspectos cruciales de la etiología, patobiología, pronóstico- diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas.

El imaginario de una fábrica que ensamble informáticamente a la persona implica crear una "plataforma" que se sitúe- ubique en el seno de la 'red informática mundial' (www). Una idea que emerge de la revolución que se está dando en el campo del internet, de la evolución de lo que es la web 2.0 (web de documentos) a la web 3.0, conocida como la web semántica. Esta nueva tecnología de web comporta una forma de organizar el contenido en la Web, pasar de la web de documentos a una web de datos enlazados. Esta potente evolución nos ofrece el novedoso servicio de combinar e interrelacionar datos de diversa índole y procedencia, mejorando significativamente la cooperación entre computadoras y humanos.

Al igual que la secuenciación del genoma, en el año 2001, El físico Tim Berners-Lee, publica el artículo que da a conocer (Revista Scientific American) una nueva forma de organizar el contenido en la Red. Lo que marca un antes y un después en la usabilidad del internet, dándose posibilidades en la gestión de la información en un contexto ontológico que no se conocía, en una relación semántica de los contenidos en la red, como consecuencia de esto va emergiendo una robusta tecnología semántica que está revolucionando Internet.

Otro avance científico tecnológico que da la posibilidad de crear esta "plataforma" basada en tecnología de la web semántica es la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning y Big Data, una evolución paulatina de la informática que conocemos desde el siglo pasado, solo que en estas dos primeras décadas de este siglo están marcando un verdadero cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico, social y cognitivo equivalente a la emergencia del lenguaje o la escritura en nuestra especie. Estas tecnologías ya están en la vida cotidiana de las personas, son parte de una usabilidad tecnológica masificada, un ejemplo de esto son las redes sociales, la telefonía móvil y las App como herramientas de gestión de información, datos a gran escala.

El estudio de los determinantes sociales y la trayectoria de vida de las personas en la salud y la relación con las enfermedades es un tema de extrema complejidad al pretender relacionarla con la información que se genera en datos biomédicos- información ómica, datos – información que se origina en técnicas de imagenología e historia clínica de "los pacientes", es en este punto donde se debe usar todas las posibilidades que nos da el analizar a la persona como un "todo" y "partes" en una ocurrencia multidimensional expresada en contexto y situación de vida en coordinación de sistemas multi- agentes usando algoritmos representada en variables psicosocial, cultural, económica, política, ética y espiritual. La automatización de la información en "paquetes ontológicos" basada en agentes permite resolver el problema de integración de toda la información que produce la persona y que está en diferentes sitios y que usando la teoría de Inteligencia Artificial Distribuida podemos recuperar la para ensamblarla en la plataforma.

El proyecto es una idea disruptiva al considerar la relación entre la información etnográfica, sociales- de contexto y situación de vida, información subjetiva - con la información biomédica, información objetiva como la clave del éxito del proyecto. Esta relación integrativa de la información a través de los métodos digitales que se aglutinan en Big Data, y el análisis y gestión de datos o minería de información en la web semántica es la disrupción del planteamiento del

problema y la hipótesis del proyecto. Este abordaje necesita una comprensión avanzada de qué es Big Data, como se integra en la web semántica y cuáles son los desafíos que tenemos que superar para “que se de esta relación informática” para luego tratar la información en la plataforma cómo a partir de la distinción entre métodos informáticos cualitativos y cuantitativos, para que finalmente ver qué tipo de datos construimos, qué aspectos éticos se plantean y cómo se relacionan los patrones de datos que se generen en la plataforma con los patrones de la información multidimensional adquirida en la analítica holomédica para la toma de decisiones.

Marco teórico.

En esta apartado desarrollare algunos de los conceptos teóricos de los cuales me valgo para la propuesta del proyecto. El planteamiento teórico es amplio ya que abarca en definitiva todo lo que es el conocimiento científico de las ciencias medicas y de la salud que le son pertinente al ser humano. En este amplio repertorio teórico conceptual se destacan el conocimiento biomedicina y la integración con las ciencias sociales y ciencias del comportamiento, dando origen a la Holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa. De gran importancia es el desarrollo de las llamadas ciencias ómicas y la emergencia de la medicina de precisión y personalizada. La web semántica y toda la tecnología que la soporta, la big data e inteligencia artificial son los conocimiento que desarrollare de manera sintetizada para que se comprenda bajo que presento teórico se basa en el proyecto, sin dejar de mencionar temas que son parte del conocimiento a desarrollar en el proyecto.

Aquí presento algunas conceptualizaciones que serán motivo de investigación para encontrar una metodología que las integre y puedan dar un mayor soporte teórico de conocimiento al proyecto.

- Bioinformática y sistemas complejos.
- Sistemas complejo- metodología de modelados y simulación computacional en ciencias sociales. SocLab.
- IA y ciencias de datos y Biología de sistemas
- Biosemiótica como una de las ciencias de la complejidad.
- Decoherencia cuántica –información y biología. Epigenesis y sistemas “Quantum-like”
- Teoría de la información.
- Enfoque transdisciplinar de la enfermedad.
- Clínica personalizada no positivista.
- Teoría de sistemas complejos y sistemas sociales.
- Antropología médica y pensamiento complejo.
- Neurociencia y ciencias cognitiva – Cognición corporizada: Conocimiento en acción.
- Determinantes sociales y trayectoria de vida de la persona
- Cibernética de segundo orden. La persona: Sujeto- Objeto de la ciencia:
- El sujeto como un sistema complejo adaptativo.

Holomedicina

Para efecto de una mejor comprensión del “ensamblaje informático de la persona” planteo la Holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa, en tanto que rompe radicalmente con las denominaciones de ciencias sociales, ciencias del comportamiento humano y ciencias naturales-físicas, matemática, química, biología como entidades separadas en el campo de la medicina y la salud. Esta metateoría explica y da a conocer desde la complejidad, diversidad

integrativa, una realidad física-biológica antropológica del ser humano-multidimensional, superando el problema de una naturaleza reduccionista-biologicista, del objeto de estudio de la Biomedicina, con saberes y conocimientos asilados, desunidos, fraccionados en especialidades, entidades disciplinarias incapaces de ver el Todo del ser humano multidimensional. La Holomedicina re-integra al sujeto a su lugar en la ciencia médicas, nos desvela que el conocimiento científico, en el contexto de la holomedicina, tiene sujeto (individuo epistémico multidimensional) .

Sujeto /objeto de la Holomedicina

La Persona como un sistema complejo adaptativo comporta elementos, interrelaciones, organizaciones, comunicación, materia, energía, información, computo cognitivo, química-física-biología, carácter antro- sociológico y todo lo que el Ser es y que no sabemos aún por las limitantes, sesgos, de una ciencia mecánica- reduccionista que nos han enseñado a través de unos prismas miope del conocer a través de lo medible, de la evidencia tangible y de un observador fuera del objeto observado . Éste saber que aún no puede acceder lo lanza a la incertidumbre de vivir investigando, descubriendo e innovando-experimentando la vida como ser viviente. En este sentido es importante esta re- evolución de mentalidad del sujeto epistémico, cognoscente y empoderado como observador – situado en la observación de la que es parte, asumiendo una aptitud para pensar lo que sabe y comprender-explicar el conocimiento que conoce de sí mismo y de su entorno, lo que le permite avanzar hacia el conocimiento del conocimiento.

Fig. 1 La persona como sistema adaptativo. (diseño propio)

Cibernética de segundo orden

Heinz Von Foerster, cibernético, es el físico que aporta a la cibernética de los sistemas observantes. El pensamiento científico tradicional se basado en que la realidad existe independientemente de quien la observa, como es el caso en la práctica asistencial en medicina, don el paciente- un objeto está situado frente al observador. Para este pensamiento la objetividad en la ciencia es fundamental (medicina basada en la evidencia) y las características del observador no pueden estar incluidas en la representación de sus observaciones.

Foerster basa su formulación alternativa de la cibernética de segundo orden en la teoría de la relatividad de Einstein para enunciar, recordarnos, que las observaciones nunca son absolutas sino relativas al punto de vista del observador. El principio incertidumbre de Heisenberg reafirma este enunciado de segundo orden, donde el observador define el objeto con respecto a un sistema de referencia determinado, definiendo instrumentos y método negando la existencia de un límite fundamental que solo nos permite hacer una aproximación a la realidad, y la relación de incertidumbre nos indica la calidad de esa aproximación.

La reintroducción del observador, la “pérdida” de su supuesta neutralidad y de su objetividad, son requisitos fundamentales para el estudio de los sistemas vivos, como es el caso de la persona humana en medicina y salud. La cibernética de segundo orden nos introduce por tanto en la reflexión sobre observación del observador. Donde el objeto de estudio pasa a constituirse en el observador observando su propia observación, o lo que es lo mismo la cibernética se transforma en cibernética de la cibernética.

En su trabajo de la cibernética de segundo orden Von Foerster desarrolla los conceptos de recursividad, autorreferencia, autoorganización, complejidad y autonomía de los sistemas vivos.

Biología de sistemas y Caracterización de los sistemas complejos vivos

Hace 4 años el I instituto Roche presento un Informe con el título “Anticipando BIOLOGÍA DE SISTEMAS” donde describe la a Biología de Sistemas (BS) como una **rama multidisciplinar** de la ciencia centrada en el **estudio holístico** de los organismos vivos. Menciono este informe por la vinculación que existe de la idea de biología de sistema que tiene el instituto Roche con la emergencia de la medicina de precisión. En esta definición se presenta la noción de “holismo” la cual refleja en si el carácter positivista de los sistemas vivos al centrarse en un estudio holístico del organismo; el holismo es un argumento teórico del reduccionismo biológico, donde se eliminan las otras parte del organismo, diseñando una totalidad simple explicativa de lo general de la biológica. Lo que hace predecible el comportamiento de las propiedades biológicas emergentes de las interacciones entre componentes solo biológicos de los sistemas vivos. El paradigma ortodoxo clásico que rige la biología hasta el día de hoy ha basado su metodología de estudio en planteamientos reduccionistas, aun avanzados como es el caso que se menciona en el enfoque holístico, lo que ha tenido diversas consecuencias que impiden el entendimiento y el correcto estudio de las entidades y procesos biológicos del organismo humano.

Con el objetivo de comprender y definir en profundidad el comportamiento de los sistemas biológicos para los fines de este proyecto es necesario estudiarlos en el contexto de los sistemas complejos vivos, ya que la conductas reduccionistas mencionada en el párrafo anterior han llevado a atribuir un papel omnipotente al ADN, a la determinación genética aplicada a la medicina y a la relación salud-enfermedad, que luego veremos como se expresa en el dominio de las ciencias ómicas en la medicina de precisión.

Vamos a situarnos en el organismo de la persona humana para colocar en contexto real la dimensión de la organización biológica. El ser humano como entidad viva posee contingencia, autorreferencia y autocatalítica, donde las relaciones entre los constituyentes de lo vivo son del tipo “todo /parte- parte/ todo”- holónico, donde el todo es superior a la suma de sus partes y no del tipo “uno como un todo general “- holismo, como sumatorio de las partes.

Medicina de precisión

Estamos en un momento de transformación único en la historia de la salud. La unión del conocimiento médico, la tecnología y la ciencia de datos está revolucionando la medicina. Y Roche lidera esta revolución... la revolución de la medicina personalizada. Estamos recopilando conocimiento único de la biología humana con nuevas formas de analizar los datos. Nuestra misión es garantizar que la detección, el diagnóstico, el tratamiento e incluso la prevención de enfermedades transformen las vidas de las personas en todo el mundo de manera más rápida y eficaz, garantizando el tratamiento adecuado para el paciente individualizado en el momento concreto que lo necesita.

La medicina actual se encuentra inmersa en una profunda transformación. En gran medida, los cambios están siendo provocados por unos avances sin precedentes en el conocimiento de la biología molecular y por la revolución digital. Pero, además de los avances tecnológicos, la gran revolución de los sistemas sanitarios se debe a un enorme cambio cultural, que tiene su origen en el progresivo enfoque de dichos sistemas en el individuo. Este último cambio es especialmente trascendente, pues viene a recuperar la esencia del cuidado médico, haciendo patente la innegable realidad de que hay muchos pacientes parecidos, pero todos los pacientes son diferentes.

La Fundación Instituto Roche y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han creado la primera Cátedra de Medicina Personalizada de Precisión, un proyecto que pretende anticipar los continuos avances que se están produciendo en el campo de la Medicina Personalizada de Precisión y acelerar e impulsar el necesario debate público sobre aspectos específicos científicos, de política sanitaria, legislativos, regulatorios, éticos y económicos de la Medicina Personalizada de Precisión. La relevancia de esta cátedra es su capacidad de monitorear los avances de esta emergente forma de hacer medicina, que no deja de ser un paso más dentro del reduccionismo científico aplicado a la medicina. Este reduccionismo en la ciencia y en la práctica médica, sin embargo, a menudo se equipará con las concepciones más antiguas de la enfermedad como algo que puede ser separado de la persona enferma y escudriñado con herramientas analíticas sucesivamente más finas.

Ciencias ómica

Para comprender bien que son las ciencias ómicas hay que situarse en la vida, específicamente en la vida de los seres humanos como sujetos biológicos, en este contexto biológico podemos comprender la vida como una manifestación emergente de la materia organizada, de donde derivan cualidades energéticas, organizacionales, dinámicas, informáticas, sistémicas, reguladoras, reproducibles, relacionales, hologramáticas, autorreparables y unitarias.

En la vida del sujeto biológico- humano se entiende que existe una congruencia entre la estructura molecular y la funcionalidad de sus componentes, la cual se considera la base constitutiva del proceso vital. En dicha "plataforma estructural" y multi- operativa el ADN constituye el fundamento de la información.

A finales del siglo XX se presenta el descifrado del genoma humano, abriéndose grandes expectativas de todo lo que se llegaría a conocer al sujeto biológico – humano a partir de la secuenciación del genoma. No obstante, a dos décadas de este avance en el campo genético se ha comprobado que, a pesar del papel central de la información genética, por sí sola no permite explicar la complejidad biológica del organismo humano, lo que ha significado la necesidad de

disponer de información sobre los otros niveles moleculares (ARN, proteínas, metabolitos, etc.) y las interacciones entre ellos, es en este punto donde emergen las ciencias ómicas.

En estas dos décadas se desarrollan diferentes tecnologías de las que se sirven las ciencias ómicas, con las cuáles se hace posible analizar el gran número de moléculas presentes en una única muestra, generando grandes cantidades de información muy relevante en muy poco tiempo. Este avance suponía que daría una gran cantidad de información para llegar a hacerse una idea acabada del sujeto biológico, sin embargo, a pesar del amplio recorrido de algunas de estas ciencias ya más “establecidas” (la genómica, la proteómica, la transcriptómica, la metabolómica o la epigenómica), ninguna de ellas por sí sola permite capturar la complejidad biológica derivada de la relación que existe entre los diferentes niveles moleculares de los individuos, en las células individuales, de los tejidos y del organismo en su conjunto.

El dogma de la biología molecular y su relación con las ciencias ómicas.

Fig. 2 esquema de molecular y sus relaciones con las ciencias ómicas. (instituto Roche)

El dogma central de la biología molecular estipula que la información genética contenida en la secuencia del ADN se transcribe en ARN mensajero (ARNm) y ARN no codificante. El ARNm se convierte en proteínas, por un proceso denominado traducción. Las proteínas son las efectoras de las “órdenes” codificadas por los genes.

Esto quiere decir que son las que llevan a cabo las funciones celulares, mediante las que generan o consumen distintos metabolitos. Pero estos metabolitos y las propias proteínas, junto al ARN no codificante y los microARNs, terminan interviniendo en la regulación de estos procesos, formando un sistema de interacciones altamente complejo, simplificado en esta imagen. Un ejemplo de esta regulación cruzada es la regulación de la expresión génica por elementos epigenéticos, como son la modificación de histonas (proteínas que ayudan formar los cromosomas, las formas compactas del ADN), la metilación del ADN o los miRNAs. En esta imagen se intenta mostrar gráficamente qué aspecto molecular engloba cada una de las ciencias ómicas “establecidas” en relación con los elementos internos del individuo.

Inteligencia artificial y ciencia de datos.

La actividad de los individuos -humanos desde su inicio como especie a estado mediatizada por el desarrollo de tecnología, desde las más primitiva como la “tecnología líticas” hasta hoy en día “tecnología digital” ha procurado construir conocimiento, capital, energía, materia prima,

medios de manufactura y oferta de productos y servicios que han contribuido a generar riqueza y progreso. A estos procesos los ha llamado revoluciones industriales.

De acuerdo con este planteamiento los individuos de la sociedad moderna han desarrollado 4 revoluciones Industriales.

1. Entre 1760 y 1830. Su principal evento fue la mecanización sustentada en la energía de vapor producida por agua y carbón como insumos
2. Entre 1870 y 1914. Este periodo se caracteriza por la fabricación en serie de bienes, las líneas de ensamblado y el uso de energía eléctrica.
3. En la mitad del siglo XX emerge el periodo conocido como científico -tecnológico y se caracteriza por el surgimiento de las computadoras y la automatización de los procesos de manufactura mediante el uso de energías renovables.
4. En el Foro Económico Mundial (2016) Klaus Schwab anunció el surgimiento de la cuarta revolución industrial. Las fábricas inteligentes se imponen, capaces de auto-controlarse en cada etapa de la cadena de valor, donde energías limpias alimentan sistemas ciber-físicos encargados de controlar procesos físicos, recrear ambientes virtuales y tomar decisiones autónomas gracias al uso de inteligencia artificial, ciencia de datos, Internet de las cosas, nanotecnología, robótica, biotecnología y la computación en la nube entre otros campos.

Para nadie ya cabe duda de que estamos inmerso en la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial y de las ciencias de datos. La sociedad del conocimiento y la información se consolida en un universo hiperconectado, conformado por datos, mensajes, transacciones y objetos multimedia. El internet de las cosas y de las redes sociales se expande aceleradamente como resultado del poder de cómputo de los ordenadores. El uso generalizado del internet 2.0 paulatinamente va evolucionando a la web 3.0 (web semántica). Las aplicaciones en la “telefonía móvil” son de uso común gracias a su mecanización y automatización., el uso generalizado del Internet ha pasado en periodos muy corto de 3-4 a 5 G y los dispositivos inteligentes móviles se han convertido en “aparatos de comunicación en tiempo real” donde la diversificación de las redes sociales a creado una Ciber- Sociedad de personas- perfiles digitales conectados en red.

Las llamadas generación milenio y z, que nacieron en esta cuarta revolución son personas humanas digitales en todo los sentidos. La explosión de contenido digital a generado cambios cognitivos sin duda alguna la especie homo sapiem está evolucionando, adaptándose a estímulos sensoriales de alto valor digital que inducen alerta perceptivas dando origen a nuevas cargas cognitivas. Las capacidades mentales exigen un” estado emocional” mucho más intuitivo, que les permita dar cuenta de cómo regular sus emociones y poder ser personas conscientes, capaces de percibir, comprender, analizar y responder con atingencia una nueva forma de relacionarse con la “maquina” y desempeñarse con habilidad en un entorno tecnificado-dinámico y heterogéneo.

Web y tecnología semánticas

La emergencia de la web semántica frente a la actual web 2.0, aun de uso común, supone un cambio de paradigma de la informatización y la relación con la computadora- el ordenador, lo que implica un cambio radical en el uso del lenguaje que se había venido usando. La web actual está evolucionando, de una web basada y creada en lenguaje natural a una web estructurada y organizada, donde los contenidos etiquetados semánticamente serán el elemento principal.

Este cambio de paradigma está suponiendo una nueva filosofía y forma de trabajar, esto significa dotar de tecnología semántica a la web 2.0 ya que el desarrollo y creación de contenidos para esta web requerirá esta nueva tecnología, de un lenguaje ontológico, una tecnologías del lenguaje humano para facilitar mecanismos y herramientas que ayuden a la “maquina” el computador a comprender, entender los contenidos que se generen en la red mundial.

Tim Berners-Lee fue el creador de este concepto y define la web semántica como una extensión

de la actual web, dejando claro que no se trata de una web separada de la que ya conocemos y usamos. Lo nuevo en la web va sobre la información, la cual está dotada de un significado bien definido, donde los ordenadores están mejor capacitados para interpretar los documentos, debido a que los documentos estarán dotados de contenidos semánticos, facilitando la labor de las personas y pueden trabajar de manera colaborativa con el ordenador.

Fig.3 Arquitectura de la web semántica (Tim Bern W3)

Tecnología semántica:

- Resource Description Framework (RDF) 2. Método general para definir información, diseñado originalmente como un modelo de datos para metadatos. Es un método general para la descripción conceptual o modelado de la información.
- RDF Schema (RDFS) 3. Es una extensión de RDF que incluye un vocabulario con un significado adicional. Se podría decir que es un lenguaje algo primitivo de ontologías con el cual se pueden describir vocabularios.
- Simple Knowledge Organization System (SKOS) 4. Iniciativa del W3C en forma de aplicación de RDF capaz de proporcionar un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas conceptuales como listas de encabezamientos de materia, taxonomías, esquemas de clasificación, tesauros y cualquier tipo de vocabulario controlado.
- SPARQL, acrónimo del inglés (Protocol and RDF Query Language) 5. Lenguaje estandarizado de consulta de grafos RDF que ha sido normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del W3C. Cabe diferenciar el lenguaje de consulta del motor para el almacenamiento y recuperación de los datos. De esta forma se entiende que hay múltiples implementaciones de SPARQL.
- XML (Extensible Markup Language). Lenguaje de “marcado” o etiquetado extensible que posee como principal función describir datos. Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas o etiquetas usado principalmente para almacenar datos de forma legible.
- Notation3 (N3). Serializa modelos en RDF de una forma más legible para el ser humano que XML. Es más compacto y fácil de leer que cualquier notación en RDF/XML.

Desarrollo del proyecto:

Planteamiento del problema.

En el sector Salud- sociosanitario existen numerosas fuentes de datos heterogéneas que arrojan una gran cantidad de información relacionada con los pacientes, las enfermedades y los centros

sanitarios, tanto público como privado. La fuente de esa información son las personas, como pacientes, que generan un sinfín de datos- información inherente a sus consultas, ya sea por molestias y síntomas comunes de una enfermedad aguda y/o por problemas que derivan en un diagnóstico de enfermedades crónicas, complejas y raras. Toda esta información que se genera se va almacenando en historias clínicas y con respaldo en resultados de análisis de laboratorio clínico, imágenes e informes socioeconómicos.

Es la informática biomédica el campo científico interdisciplinar que se ocupa del almacenamiento, gestión y uso -recuperación e intercambio de la información biomédica, clínica y socio económica de las personas. La usabilidad de la información de las personas-pacientes tiene un alto valor en la producción de conocimiento en la investigación científica, resolución de problemas y toma de decisiones.

El ámbito de la informática biomédica se puede dividir en cuatro áreas de investigación en el contexto sanitario:

- Bioinformática
- informática de imágenes biomédicas
- informática clínica
- informática de la salud pública.

Estas cuatro áreas y la colaboración entre ellas está perfectamente organizada y se ha logrado que este en la vida cotidiana de la práctica de la atención médica. Se pueda hablar de que existe una “medicina traslacional” competente, donde los resultados de lo que se hace en los laboratorio pasa a la práctica clínica de los pacientes y de la sociedad en general.

Con el auge de las ciencias ómicas y el desarrollo biotecnológico de la bioinformática del big data se dio un salto cualitativo que cambia la medicina tal cual la conocíamos, perfilándose una medicina de precisión – personalizada. El big data, como Ingeniería informática de metadatos, aplicada al soporte del procesamiento de los datos genómicos ha traído la idea de que la medicina puede predecir a través de datos epigenéticos de la persona enfermedades y diseñar terapias personalizadas con una farmacología específica de la persona.

¿Dónde está el problema de todo esto? EL problema radica en que para que exista una medicina personalizada toda la información que podemos tener de la persona debe estar basada en “el todo Persona” y no solo en la información sanitaria- biomédica que hoy se está procesando. Si no se integra toda la información de la persona-paciente continuaremos con el reduccionismo centrado en la biología dejando de lado el contexto y la situación de vida de la persona. En este sentido a la medicina de precisión- personalizada le faltan datos.

La biomedicina tiene un amplio ámbito de aplicación en lo sanitario- médico de la persona, lo que ha significado que la informática biomédica sea un campo hegemónico con datos generados de forma continuada y creciente de la persona y de gran valor en su salud, en el diagnóstico de enfermedades y en su tratamiento. En el ámbito clínico, el uso creciente de la historia clínica electrónica ha significado una gran ayuda a los profesionales sanitarios. No obstante, siempre se habla del ámbito sociosanitario, pero en cuanto a la información- datos del ámbito social no ha tenido el mismo desarrollo y estos dos sistemas, el social y el sanitario no están integrados, lo que causa un sesgo en comprender a la persona en su totalidad. El sistema carece de una “informática social” que se relacione con la “informática biomédica”, esto es un problema de fondo para poder concebir una medicina de precisión -personalizada, ya que los datos clínicos de un paciente estén distribuidos entre distintos sistemas, no vinculados. Por otro lado, el

número de bases de datos bioinformáticas que se ponen a disposición de los profesionales sanitarios crece de forma constante, las cuales son producidas y gestionadas por cada institución , con lo que tienen la característica de ser heterogéneas y no está relacionada con toda la información que se genera en el contexto y situación de vida de los pacientes.

La idea

La necesidad de integrar las distintas disciplinas de la biomedicina y de las disciplinas de las ciencias sociales y disciplinas de las ciencias del comportamiento para alcanzar una medicina holomédica- una medicina de precisión y personalizada se requiere para intercambiar datos-información entre los distintos dominios de conocimiento , aplicación multi- transdisciplinar y por lo tanto la búsqueda de formas de representación que permitan una recuperación y tratamiento de los datos – de la información de las personas.

El proyecto concierte en el desarrollo de una plataforma basada en tecnología web semántica en el ámbito de salud-sociosanitaria de ayuda a la toma de decisiones, de apoyo, tanto al profesional sociosanitario –clínico en el diagnóstico y terapéutica, como a la personas (pacientes) que busca información contrastada científicamente – información que pueda estar validada y usada el diseño personal de estrategias de autogestión de salud y calidad de vida. Se pretende, con esta plataforma, la consecución de la “medicina de precisión “– personalizada, basada en la persona y sus relaciones desde un enfoque epigenético, de contexto y situación de vida de la persona. Cuyo marco teórico son las ciencias de la complejidad y pensamiento complejo, paradigma que facilita la integración de las ciencias medica- biomedicina, las ciencias sociales y ciencias del comportamiento humano.

La plataforma en si misma se considera un soporte en analítica avanzada , big data , integración de información heterogénea de distintas fuentes de conocimiento, construida con tecnología semántica como un sistema integrado-inteligente de razonamiento con datos-información en red, lo que permite usar ontologías –razonamiento aplicados a la información disponible en internet , con la finalidad de extraer, de manera automática información pertinente-conocimiento entre contenidos conceptuales (conceptos) no conectados directamente.

Motivación

Fig. 4 Esquema funcional de la relación de la información de la plataforma (diseño propio)

Objetivo

Como objetivo principal del proyecto me he planteado una investigación de tipo AIAP (auto Investigación Acción Participativa). Cuya finalidad es el desarrollo de soluciones a la gestión y atención – basada en la persona y sus relaciones (modelo GABPr) y basada en la aplicación de tecnologías semánticas (web semántica) para la integración, estandarización y análisis de conocimiento integrado en biomedicina, ciencias sociales y ciencias del comportamiento humano.

Tareas para conseguir este objetivo:

- Crear un modelo de transformación genérica de datos entre esquemas de representación estructurada para proceder a implementarlo en la plataforma personómicaOnline.
- Investigar sobre modelos de integración de información biomédica heterogénea existente y analizar la viabilidad de implementarlo en la plataforma propuesta.
- Diseño de la plataforma personómicaOnline para la explotación del conocimiento en internet, basada en tecnología de la Web semántica y capacitarla para la integración, gestión y explotación de información biomédica, información de contexto y situación de vida de la persona
- Estudiar las posibilidades de Aplicación y validación de la transformación e integración de recursos bioinformáticos heterogéneos de los sistemas sociales y sanitarios , su integración en la plataforma personómicaOnline.

Hipótesis

Hipótesis principal del proyecto.

Mediante el uso de tecnología de la web semántica se puede generalizar la integración de información biomédica- información: ómica , historial clínico ; imagenología medica ; e información de contexto y situación de vida de la persona (paciente) : Historicidad, holografía -multidimensional de la persona (Biopsicosocial, cultural, económica, política, ética, espiritual) y determinantes sociales- Estructurales e intermediarias- dimensiones, variables y marcadores /indicadores; proveniente de recursos heterogéneos (hospitales, centros de investigación, atención primaria, seguridad social, etc.) y facilitar la gestión de un sistema inteligente de “ razonamiento” con datos en red para el - Analices “holonico”- para dar soporte a la toma de decisiones en clínica (diagnostico, tratamientos- líneas terapéuticas) y facilitar el co-diseño de estrategias de autogestión de salud y calidad de vida entre el profesional sanitario y las personas.

Sub- hipótesis

Dado el avance que existe en tecnología de web semántica es que se hace posible la definición de un método de transformación de información biomédica- información objetiva y de información del contexto y situación de vida de la persona- información subjetiva, guiado por el dominio de salida a través del uso de reglas de transformación y patrones de diseño ontológico. Para comprobar esta hipótesis necesito resolver algunas preguntas para saber cuan acertado es mi planteamiento.

1. ¿Cuáles son las representaciones que comúnmente se trabajan en los sistemas de información biomédica y cuáles son los que se usan en la información relacionada con el contexto y situación de vida de la persona ?
2. ¿Cuáles serian los problemas que se derivan si se relaciona – integran información de carácter objetiva- medible e información de carácter subjetiva- cualitativa que producen las personas?
3. ¿Se puede aplicar el modelo de transformación genérico para la transformación a una representación OWL que permita definir un proceso de integración genérico para información relacionada – objetiva y subjetiva- proveniente de fuentes heterogéneas?

Metodología.

La metodología para seguir se basa en el estudio del estado del arte en cuestión, la formalización de los métodos propuestos para el proyecto, su implementación y su validación en un dominio de aplicación.

Estudio del estado del arte: Información biomédica, información de contexto y situación de vida.

- Estándares y especificaciones para la HCE (historias clínicas electrónicas).
- Arquitectura de dos niveles, es decir, ISO 13606, open EHR (Electronic Health Record) , HL7 y CEM (modelos de elementos clínicos).
- Representación y gestión de modelos clínicos (arquetipos); representación más común de bases de datos biológicas; y terminologías biomédicas.

Estudio de la Web Semántica: Tecnología semántica (El Consorcio World Wide Web (W3C)

- RDF (Resource Description Framework) Basado en XML
- Lenguaje OWL (Web Ontology Language).
- XML: Meta lenguaje.
- Linked Data

- XOL: Lenguaje para el intercambio de ontologías. Manejo de metadato.
- WSML(Web Service modeling Language)

Estudio de las ontologías disponibles.

- Biomédicas: información ómica, historia clínica, imagenología.
- Contexto y situación de vida: información de trayectoria de vida, información determinantes sociales, información de historicidad y holografía, información biosfera- clima, otros.

Tecnología semántica

Con esta tecnología se dota de una mejor estructura a los contenidos de las páginas Web para que puedan ser entendidas por los ordenadores

Transformación de contenidos a representación semántica: Análisis de las propuestas existentes para obtención de representaciones RDF/OWL de datos almacenados en repositorios (información de contexto y situación de vida) no semánticos.

Integración de información: estudio de las propuestas existentes para la integración de repositorios heterogéneos, así como la aplicación de ontologías pertinentes.

Fig.5 Arquitectura tecnología de la web semántica. (W3)

Formalización de la propuesta

Crear una metodología de transformación genérica pensada en “personómicaOnline”- ensamblaje de holones semánticos -integración de la diversidad informática de la persona. La transformación debe estar diseñada a partir de la definición de reglas específicas de transformación entre esquemas de entrada y salida, de esta forma se podrá utilizar “patrones ontológicos” - diseño ontológico de contenido.

Implementación de la propuesta:

Por medio de herramientas para la transformación, integración, gestión y explotación de información biomédica e información de contexto y situación de vida.

EL estado del arte actual nos permite contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para implementar agrupar los “métodos formalizados” y crear una plataforma de integración-personómicaOnline , gestión y explotación de información biomédica, de contexto y situación de vida. PersonómicaOnline va a contener un repositorio integrado de modelos y datos clínicos, de imagenología, trategestoria de vida, determinantes sociales y de historicidad y holografía de la persona.

Fig 6 infografía de la relación funcional ómicas, contexto y situación de vida. (diseño propio)

Validación de la propuesta: www.personómica.online

Para validar la propuesta se definirán varios escenarios que conlleve a la usabilidad de la plataforma. En concreto, se aplicarán los métodos y herramientas diseñadas a: estudio de los datos clínicos de pacientes voluntarios – diagnosticado con síndrome metabólico para la clasicación automática de pacientes obesos; transformación entre modelos clínicos CEM y arquetipos openEHR; creación de un repositorio integrado sobre genes candidatos de componentes del Síndrome Metabólico, enfermedades genéticas e información sobre anotación de secuencias genómicas, metabolómica , microbioma y nutrigenómica ; transformación de

bases de datos de componentes químicos a representación OWL.; transformación de bases de datos de alimentos-nutrición , determinantes sociales- estilos de vida relacionada con nutrición; creación de un repositorio integrado sobre historicidad y holografía de la persona y transformación a representación OWL.

Referencia

1. "Digital Rhetoric: Social Media and Persuasive Games (Class Twelve: Web 3.0)". [En línea]. 2006. Disponible en: <http://www.digitalrhetoric.org/course/classtwelve.html>.
2. Shannon, Victoria. "El ciberespacio se moderniza: se viene la Web 3.0." [En línea]. La nación. 2006. Disponible en. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060530/pags/20060530185814.
3. Blanco, J.I., Martnez, C., Amparo, V.M.: Arquitectura para la integracion de esquemas relacionales difusos basada en ontologas: una aplicacion para la web. Dpto. Ciencias de la Computacion e I. A., Universidad de Granada. (2006).
4. Arellano, F. F. M. y Amaya, M. A. (2017). El papel de los metadatos en la Web Semántica. Biblioteca universitaria, 20(1), 3-10.
5. Alvarez D, Farbiarz J, et al. Construí-ción de Atractores para el Análisis de Complejidad de Señales Biológicas. [http:// www.icfes.gov.col... pensa/Ponencias/.doc](http://www.icfes.gov.col...pensa/Ponencias/.doc).
6. Bassingthwaight L, Liebovitch L, West, B. Fractal Physiology. Am Physiol Soc. 1994. Van-Dijk, T. A. (2016b). Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque sociocognitivo. Discurso y Sociedad, 10(1), 137-162.
7. UNIVERSITY OF WASHINGTON. INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION [INTERNET]. GLOBAL BURDEN OF DISEASE COUNTRY PROFILE. SEATTLE, 2010.
8. Mónica De la Torre-Ugarte-GuaniloA, Alfredo Oyola-GarcíaB. Social determinants of health: a proposal of variables and markers/indicators for their measurement
9. Samuel Carmona Aguirre. Medicina y salud basada en la complejidad. Editorial círculo rojo – 2017.
10. Vallez, Mari (2009). "La web semántica y el procesamiento del lenguaje natural", en Lluís Codina; Mari Carmen Marcos; Rafael Pedraza-Jimenez (Coords) Web Semántica y Sistemas de Información Documental, Ed. Trea, Gijón, pp. 155-180.
11. Observatorio de tendencia de medicina personalizada y de precisión. Instituto Roche - España.